

GLOBAL HARAKATLAR ORQASIDAGI TAHDID

XAMIDOVA MUHLISA ORIF QIZI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Filologiya fakulteti talabasi

Email: 1denov009@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17283881>

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqlim o'zgarishi va insoniyatning unga qarshi kurashish yo'lidagi global harakatlar keng qamrovli tahlil qilinadi. Unda iqlim o'zgarishining asosiy sabablari va oqibatlari, hukumatlar hamda xalqaro tashkilotlarning ushbu jarayondagi o'rni, shuningdek, zamonaviy texnologiyalar va fuqarolarning amaliy hissasi yoritib beriladi. Tadqiqotda qayd etilishicha, iqlim o'zgarishi kabi global muammolarni hal etishda faqat davlatlar yoki xalqaro institutlarning sa'y-harakatlari yetarli emas. Bunday jarayonga javoban har bir insonning ongli ishtiroki va hissasi kelajak avlodlar uchun barqaror hamda xavfsiz dunyo yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: iqlim o'zgarishi, global harakatlar, ekologik qonunlar, barqaror texnologiyalar, global issiqlik, issiq to'lqinlar, o'rmon yong'inlari, tejamkor binolar, sanoat.

УГРОЗА ЗА ГЛОБАЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ

Аннотация: В данной статье проводится всесторонний анализ глобальных усилий человечества по борьбе с изменением климата. В нем освещаются основные причины и последствия изменения климата, роль правительств и международных организаций в этом процессе, а также современные технологии и практический вклад граждан. В исследовании отмечается, что усилий только государств или международных институтов недостаточно для решения таких глобальных проблем, как изменение климата. В ответ на этот процесс осознанное участие и вклад каждого человека имеют решающее значение для создания устойчивого и безопасного мира для будущих поколений.

Ключевые слова: изменение климата, глобальные действия, экологические законы, устойчивые технологии, глобальное потепление, жаркие волны, лесные пожары, экономичные здания, промышленность.

THREAT THROUGH GLOBAL ACTIONS

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of climate change and humanity's global efforts to combat it. It highlights the main causes and consequences of climate change, the role of governments and international organizations in this process, as well as modern technologies and the practical contribution of citizens. The study notes that the efforts of states or international institutions alone are insufficient in addressing global problems such as climate change. In response to such a process, the conscious participation and contribution of each person is crucial in creating a sustainable and secure world for future generations.

Keywords: climate change, global actions, environmental laws, sustainable technologies, global heat, hot waves, forest fires, energy-efficient buildings, industry.

KIRISH

Iqlim o'zgarishi bugungi kunda insoniyat duch kelayotgan eng dolzarb global muammolardan biri ekanligi barchaga ma'lum. Bu jarayon nafaqat alohida bir mintaqaning yoki hududning muammosi, balki butun Yer sharining ekologik barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan omil sifatida e'tirof etilmoqda. Xo'sh, iqlim o'zgarishi deganda nimani tushunamiz va u nega global miqyosdagi eng jiddiy xavf-xatarlardan biri sifatida baholanmoqda?

Iqlim o'zgarishi – bu sayyoramizning uzoq muddatli harorat rejimi va ob-havo sharoitlaridagi keskin o'zgarishlar majmuasidir. Asosan inson faoliyati oqibatida atmosferaga chiqarilayotgan issiqxona gazlari, sanoat chiqindilari, o'rmonlarning kesilishi, energiya manbalaridan samarasiz foydalanish kabi omillar ushbu jarayonning tezlashuviga sabab bo'lmoqda. Natijada global issiqlik, dengiz sathining ko'tarilishi, muzliklarning erishi, qurg'oqchilik, issiq to'lqinlar va tabiiy ofatlarning kuchayishi kabi salbiy oqibatlar yuzaga kelmoqda.

Shu bois iqlim o'zgarishi nafaqat ekologik muammo, balki iqtisodiy barqarorlik, inson salomatligi, oziq-ovqat xavfsizligi va umuman, insoniyat kelajagi bilan chambarchas bog'liq masala sifatida qaralmoqda. Bu borada hukumatlar, xalqaro tashkilotlar, ilmiy doiralar, texnologik innovatsiyalar va eng asosiysi, fuqarolarning ongli ishtiroki muhim ahamiyat kasb etadi.

ASOSIY QISM

Iqlim o'zgarishi yoki global isish – bu butun dunyo bo'ylab o'rtacha haroratning uzoq muddat davomida ortib borishi va uning Yer iqlimiga ko'rsatadigan salbiy ta'siridir. Demak, iqlim o'zgarishiga global issiqlik, qurg'oqchilik, dengiz sathining ko'tarilishi kabi jarayonlarni kiritishimiz mumkin. Global issiqlik deganda 2–3 oy yoki bir yil davomida kuzatiladigan odatiy ob-havo o'zgarishlari emas, balki yillar, o'n yillar va asrlar davomida sodir bo'ladigan barqaror tendensiyalar tushuniladi.

Iqlim o'zgarishi nafaqat insoniyat hayotida, balki butun Yer sharida jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Jumladan, cho'llar kengaymoqda, issiq to'lqinlar va o'rmon yong'inlari ko'paymoqda. Shuningdek, iqlim o'zgarishi suv toshqinlari, haddan tashqari issiqlik, oziq-ovqat va ichimlik suvi tanqisligi, turli xil kasalliklar hamda iqtisodiy yo'qotishlar orqali insoniyatga tahdid solmoqda.

Iqlim o'zgarishining asosiy sabablari nimada? Birinchidan, global haroratning hozirgi davrdagi ko'tarilishi inson faoliyati bilan, xususan, sanoat inqilobi davridan boshlab qazib olinayotgan yoqilg'ilar (ko'mir, neft va gaz) iste'moli bilan bevosita bog'liqdir. Shuningdek, o'rmonlarning kesilishi, qishloq xo'jaligi va sanoat faoliyati ham issiqxona gazlarining ko'payishiga olib keladi. Masalan, karbonat angidrid gazi million yillardan beri bo'lgan tabiiy muvozanatdan chiqib, so'nggi yuz yillikda 50 foizdan ortiq o'sdi.

Bundan tashqari, mahsulotlarning eksporti va importi ham iqtisodiy va ekologik jihatdan iqlimga ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, havo transporti katta hajmdagi yoqilg'ini talab qiladi va bu chiqindi gazlar miqdorini keskin oshiradi. Ba'zi mutaxassislar dengiz transportini nisbatan samaraliroq deb bilishadi, biroq u ham ekologik muammolardan holi emas. Qolaversa, inson migratsiyasi va turli mintaqaviy mojarolar ham iqlim o'zgarishiga o'z ta'sirini o'tkazmoqda.

Bugungi kunda iqlimning yildan-yilga og'irlashib borishi kundalik hayotda ham yaqqol sezilmoqda. Masalan, havodagi g'ubor miqdori oshgan, daraxtlar chang bosgan, chang bo'ronlari avvalgidan tez-tez kuzatilmoqda. Bu esa havoning sifatini pasaytirib, turli kasalliklarga, jumladan, nafas qisishi va surunkali xastaliklarga sabab bo'lmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti iqlim o'zgarishini XXI asrda global sog'liq uchun eng katta tahdid sifatida baholagan.

Insoniyat iqlim o'zgarishining asosiy sababchisi bo'lsa-da, uning salbiy ta'sirini kamaytirishga ham intilmoqda. Masalan, suv toshqinlariga qarshi inshootlar qurish, qurg'oqchilikka chidamli ekinlarni ekish, ekologik qonunlarni kuchaytirish kabi choralarning ko'rilishi muammoni qisman yumshatmoqda. 2015-yilgi Parij kelishuvida davlatlar global isishni 2 °C dan past darajada ushlab turishga kelishib olgan bo'lsalar-da, agar hozirgi tendensiyalar davom etsa, asr oxiriga borib bu ko'rsatkich 2,8 °C ga yetishi mumkinligi qayd etilgan. Uni 1,5 °C gacha kamaytirish uchun davlatlar 2030-yilgacha issiqxona gazlarini ikki baravar qisqartirishlari, 2050-yilga kelib esa butunlay to'xtatishlari zarur.

Buning uchun energiyani tejash, uglerod ifloslanishini keltirib chiqarmaydigan manbalarga o'tish va qazilma yoqilg'idan bosqichma-bosqich voz kechish muhim ahamiyatga ega. Bunday manbalarga shamol, quyosh, suv va atom energiyasi kiradi. Ular transportda, binolarni isitishda hamda sanoat jarayonlarida an'anaviy yoqilg'ining o'rnini bosishi mumkin. Uglerod miqdorini kamaytirish uchun esa o'rmon maydonlarini kengaytirish, tuproqdagi uglerodni ushlab qoluvchi dehqonchilik usullaridan foydalanish zarur.

Har bir davlat energiya manbalarini qayta tiklanuvchi texnologiyalarga o'tkazish, chiqindilarni nazorat qilish va ekologik qonunlarni kuchaytirish orqali iqlim o'zgarishiga qarshi kurashmoqda. Xalqaro tashkilotlar (BMT, Jahon banki va boshqalar) esa rivojlanayotgan mamlakatlarga barqaror texnologiyalarni joriy etishda yordam bermoqda. Masalan, elektr avtomobillardan foydalanish, jamoat transportini rivojlantirish va yoqilg'i tejankor texnologiyalarni qo'llash iqlim o'zgarishini kamaytirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, energiya tejankor binolar qurish, chiqindilarni qayta ishlash, yashil hududlarni kengaytirish ham ushbu global muammoga samarali javob bo'la oladi. Har bir inson ham o'z darajasida iqlim o'zgarishiga qarshi kurashga hissa qo'shishi mumkin: masalan, energiyani tejash (LED lampalar, samarali isitish usullari), suvni tejash, transportdan oqilona foydalanish orqali. Shuningdek, qayta ishlashga e'tibor qaratish, ekologik mahsulotlarni tanlash, iqlim o'zgarishi haqida ma'lumot tarqatish va mahalliy ekologik tashabbuslarda faol ishtirok etish muhimdir. Zero, faqat hukumat sa'y-harakatlariga qarab o'tirish emas, balki jamiyatning barcha qatlamlarining birgalikdagi harakati iqlim o'zgarishi kabi global muammoni yengishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, biz tabiatga qanday munosabatda bo'lsak, u ham bizga shunday javob qaytarmoqda. "Iloji yo'q narsaning o'zi yo'q", deganidek, hali ham kech emas. Demak, bunday global muammoning tobora chuqurlashib ketishidan oldin uning oldini olish nafaqat insoniyat, balki tabiat va butun Yer sayyorasi uchun foydalidir. Eng muhimi, har bir inson bu muammoni hozirdanoq his qilib, kurashishni boshlab yuborsa, u o'z kelajagi uchun mustahkam poydevor yaratadi. Bu esa nafaqat o'zining, balki kelajak avlodning ham farovon hayoti uchun muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Lynas Mark;Houlton Benjamin Z;Perry Simon(19october 2021).
2. IPCC AR6 WG2 SPM 2022,ss.21-26.IPCC AR6 WG2 Technical summary 2022,s.53.
3. United Nations Environment Programme 2024,s.XVIII.
4. IPCC SR15 Ch2 2018,s.17."Iqlim o'zgarishi:faktlar,asoslar va dalillar.Gazeta.uz.
5. IPCC SRCCL Summary for Policymakers 2019,s18.